

Геологические рассказы. Российский путь в современной науке

Обжиров Анатолий Иванович

Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева
Дальневосточного отделения Российской Академии наук

Аннотация. Наука, как и все на Вселенной, находится в движении. Это закон развития общества. Но есть базовые основы научного развития, которые незыблемы, потому что человечество создало эту базу за много миллионов лет, отбирая лучшее. Мы только добавляем что-то новое, необходимое для современного развития. Но нельзя ломать и переделывать, что дало нам наука прошлого, мы можем корректировать и добавлять, но не ломать и переделывать.

Что случилось в прошедшие десятилетия. Вдруг чиновники от науки решили, что наша школа, образование, наука требуют переделки. Почему, оказывается, что иностранцы не понимают нас, оказывается у них бакалавры и магистры, а у нас техники и инженеры, как же так, мы должны равняться на них. При этом, не видели, что наше образование и наука были лучше, глубже и разнообразнее. Иностранцы брали пример с метода нашего образования и науки. Но есть и у них, что-то лучше нашего процесса образования и науки – это организация труда, чего мы должны учиться у них. Я это покажу ниже.

Введение

Будучи профессором, каждый год меня привлекают принимать экзамены и дипломные работы магистров в ДВФУ в качестве председателя ГЭК. Все больше я убеждаюсь, что доклады представляются неплохо, но на вопросы глубины знаний отвечают слабо. В чем дело. Первое, сами темы для дипломных работ выбираются больше по эколого-общественным направлениям, без технического и научно-практического значения. Второе, доклад заучивается, чаще читается, не очень затрагивая глубину проблемы. Похожее я встречал на защите докторских диссертаций в Германии, в Киле, институте ГЕОМАР, в 2001 году, и это же пришло к нам.

Вопрос эффективности науки является важным на все времена. Чем отличается наша наука от зарубежной. В разных ее направлениях имеются отличия в понимании, что характерно для российской и зарубежной науки. Я геолог и могу сравнивать характер научной международной деятельности в области наук о Земле, так как встречался с иностранными учеными в многочисленных морских экспедициях и научных конференциях. В этой работе даются некоторые оценки современного положения отечественной науки, которые должны помочь вскрыть ее недостатки и преимущества.

Различия отечественной и зарубежной науки.

Имеется два главных различия – одно является недостатком российской науки, другое – положительной стороной. Недостаток российской науки – плохая организация труда. В чем она проявляется. Приведу несколько примеров, а затем можно прокомментировать. В 1980 году мы выполняли морскую экспедицию, где одной из задач было изучение процесса формирования железо-марганцевых конкреций на дне Тихого океана. С нами в экспедиции

участвовал ученый из Скрипсовского океанографического института, заведующий лабораторией Кен Нильсон. На нашем судне «Калисто», в процессе экспедиции мы зашли в порт Лос-Анжелес. Кен пригласил несколько участников экспедиции посетить институт. Что мне сразу же бросилось в глаза в институте – расположение лабораторных комнат и офисов. С одной стороны коридора расположены комнаты с большими окнами, в которых находятся 2-3 ученых, занимающихся обработкой данных, написанием отчетов, статей и др. С другой стороны коридора, расположены помещения без окон, со стеллажами вокруг стен, на которых расположены приборы. Комнаты имеют разный температурный режим – от +25 до -4 °С. Научный сотрудник включает прибор и работает в своем офисе. К каждой комнате к стене прикреплен ящик, в который ученый кладет записку о состоянии прибора, с какой-то просьбой по снабжению и др.

В наших институтах часто совмещено размещение лабораторных приборов и офисов. Но главным недостатком является слабость в службе помощи ученым в снабжении. Приходится самим готовить документы, покупать приборы, канцелярию, бумагу и др. На это уходит много времени и сбивает с научной мысли. Тем более, сейчас, в связи с принятием Федерального закона ФЗ-44 по закупкам с конкурсами, котировками образовались чиновничьи глупость и коррупция. В организации науки это приносит огромный вред. Теряем время, вынуждены держать в институте группу людей, не занимающей наукой, а главное, нам надо купить прибор или что-то другое того качества, такой конструкции, которые нужны нам, а не то, что предложит конкурс по дешевле на копейки. Но еще хуже, что конкурс выигрывают за деньги компании, которые не имеют профессиональных служащих, и они, выиграв конкурс, потом собирают по улице иностранных рабочих без образования и профессии. Сделанные ими изделия или ремонт оборудования, в процессе работы разваливаются. Надо отменить закон ФЗ 44, по крайней мере, для науки и образования.

Что, я считаю, у нас является положительным. Менталитет наших ученых многофункциональный. Иностранный ученый имеет узкую специализацию и

ему не очень интересно, что находится вокруг его темы. Мы же стремимся узнать, что на стыке профессиональной специализации и других направлений науки. Это помогает видеть предмет изучения в объемном виде, дает возможность понять закономерность формирования, например, взаимосвязь газогидратов и нефтегазовых залежей.

Отмечу некоторые моменты совместных исследований в международных экспедициях в Охотском море с научными сотрудниками из института ГЕОМАР (Геология морей), Германия [1]. Мы работали вместе с ними 6 лет в рамках совместного проекта КОМЕКС (1998-2003 гг.) по изучения потоков пузырей метана из донных отложений в воду, газогидратов, картирования зон разломов и определение их сейсмической активности, расчета поступления парниковых газов в атмосферу. На 3-ий год сотрудничества я спросил у них, как им нравится с нами работать. Я получил интересный ответ. Кроме общих слов, что мы хорошие парни и ученые, я услышал одно откровение. Анатолий, сказали они, вы в дискуссиях высказываете идеи, которые мы записываем, и затем получаем гранты для их реализации. Это действительно так. У нас мышление бежит быстрее, чем мы можем какую-то мысль довести до исполнения. В этом наш большой недостаток. У нас нет налаженной связи между научной разработкой и ее изготовлением.

Здесь есть закоренелые разногласия между учеными фундаментальных исследований и прикладных работ. Ученые фундаментальных направлений как-то не хотят добиваться, чтобы на их основе выполнялись прикладные разработки. Это недопонимание, что фундаментальные и прикладные исследования являются сторонами одного научного и прикладного направления и помогают друг другу обратной связью. Часто бывает, что научная идея попадает за рубеж и оттуда возвращается в Россию в виде прикладного изделия или прибора.

Пример организации труда в научно-исследовательской экспедиции.

Мне довелось выполнить международную экспедицию на судне «Зонне», Германия по нашему международному проекту с институтом ГЕОМАР в 2004 году. Научно-исследовательское судно «Зонне» в общих чертах похоже на наше судно «Академик М.А.Лаврентьев». Я не буду говорить, что судно «Зонне» отлично снабжено всем необходимым оборудованием для выполнения геолого-геофизических и океанологических исследований. На нашем судне тоже хватает оборудования для выполнения исследований. Но есть два важных различия. Первое – организация труда. На судне «Зонне» имеется отряд из 4-х специалистов, который полностью отвечает за все экспедиционное оборудование, оно находится всегда на судне. Они сами выполняют экспедиционные работы – драгирование, отбор проб донных осадков, воды, зондирование и др. Ученые приглашаются для отбора проб воды, донных осадков, для выполнения различных анализов. Мы же в каждую экспедицию завозим из института все виды экспедиционного оборудования, сами работаем на палубе и сами ведем обработку материалов. Многочисленные перевозки портят оборудование. Второе – судно «Зонне» очень

хорошо позиционирует и стоит практически на месте на 4-5 бальной волне. Это очень важно для выполнения работ в точно заданном месте.

Дискуссия о новых принципах организации современно науки.

18 декабря 2015 года к нам, в Дальневосточное отделение РАН, приехал президент РАН академик В.Е.Фортов. Я был на встрече и почувствовал, что он видит недостаток в нынешней ситуации с организацией науки, но я увидел, что его авторитета руководителя РАН не достаточно для принятия различных организационных мероприятий в науке для поднятия ее престижа и эффективности. Прежде всего, взаимодействие РАН и ФАНО. Казалось, что ФАНО создано для помощи науки в ее материально-техническом снабжении и повышении качества приборной базы науки и строительства. Но ФАНО стремится руководить наукой, требует большое количество отчетов, заполнения таблиц, согласований экспедиций. Кажется, что ничего плохого, отчитывайся, согласовывай. Но на это уходит массу времени, заниматься наукой сокращается как время, так и настроение.

И еще, у нас в Дальневосточном отделении, большое количество институтов геологического, геофизического, биологического, океанологического, акустического географического и других направлений исследований в Дальневосточных и Арктических морях. Но научно-исследовательские суда поступили к нам еще в Советское время – 1980-85 годы. Суда и оборудование постарели, а новые не появляются. Больше того, в настоящее время уже 20 лет мы активно сотрудничаем с иностранными коллегами по международным проектам с Германией, Японией, Кореей, Китаем, Вьетнамом и другими странами на наших судах. Главное, что иностранные коллеги хотят выполнять с нами исследования, благодаря нашим идеям, методам и интересным объектам в наших морях. Финансируют международные экспедиции в основном иностранные стороны. Как только наши суда выйдут из строя, международные экспедиции и внебюджетное финансирование прекратятся.

Проблемы образования.

Дорогая Россия. Наше поколение живет во время «реформ» науки и образования. Навязывание иностранной схемы, например, введения бакалавр и магистров – это потеря профессиональных инженеров. Я 10 лет читал лекции в ДВГУТ и понял, эти новшества размывают суть подготовки специалистов. И причина не только в том, что ни студенты, ни преподаватели толком не поймут, что это такое – бакалавр и магистр. Дело в том, что инженер или идет на производство или может продолжать научную деятельность в аспирантуре. ВУЗ должен выпускать полноценного специалиста. Прошу отменить придумки «новаторов» или иностранных агентов и вернуть прежнюю систему образования и науки – учить инженеров и вменить в обязанность коммерческим и другим организациям принимать выпускников ВУЗов по специальности на 3 года для закрепления становления специалистом. Дело в том, что студенты не очень усердно учатся. Когда я с ними выяснял причины отсутствия у многих интереса к получению се-

рьезных знаний, то они отвечали, что им нужен диплом, а работать они будут, где придется и, почти точно, не по специальности.

Виновато государство. Нельзя молодых оставлять без внимания. Когда мы получили дипломы в Томском политехническом институте по специальности инженер-геолог, нас распределили по организациям всей Страны. Причем, мы выбирали города и организации по очереди, первый выбирал получивший высший средний бал за 5 лет учебы, и так далее. Я помню, что во Владивосток было одно место в Приморское Геологическое Управление, и я ждал своей очереди (9-ый из 50 выпускников) и был рад, что никто не взял до меня Владивосток. Я приехал во Владивосток в 1963 году и благодарен судьбе. За 3 года работы в экспедициях с профессионалами я стал настоящим геологом, а затем ученым, доктором г-м наук, профессором. Шел я по возрастающей – геолог, старший геолог, главный геолог, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом геологии и геофизики Тихоокеанского океанологического института им. В.И.Ильичева ДВО РАН. И этот путь мне заложил Томский политехнический институт [2], геолого-разведочный факультет. Я помню, как на первую геологическую лекцию, на первом курсе вбежал профессор В.К.Радугин и начал лекцию словами: стоит человек на горе со склоном в 45 градусов, небритый, в оборванной одежде, стоит и плачет. Почему он плачет, он плачет от радости, он нашел месторождение. Это он говорил про себя. Когда я приехал в Томск 20 лет спустя, в 1983 году, я встретил профессора В.К.Радугина, сидящем на ступеньке аудитории. Я подошел, поздоровался и пересказал ему вступление на первой лекции. Он посмотрел на меня и заплакал. Ему было уже в этот год около 80-и и умер он в палатке в 84 года. Такие были у нас учителя. Они вложили в нас дух любви к профессии. Надо возрождать такое отношение к обучению профессии и сейчас.

Заключение

Сейчас идет процесс формирования новых подходов к образованию и науки. Делается акцент на передачу части научных функций Университетам в большем объеме, чем раньше. Формируются научные ассоциации, типа Сколково, привлекаются иностранные руководители научных направлений, призванных создавать лаборатории, получая мегогранты около 100 миллионов рублей на 3 года и другие формы научной деятельности. Академик В.Е.Фортов при нашей встрече в ДВО РАН в декабре 2015 г. отметил, что суммарное финансирование науки увеличивается, но объем финансирования Академии наук находится на прежнем низком уровне. В чем причина такого отношения к РАН. Есть внутренние и внешние факторы. Внутренние – Академия состарилась, потому что выбираются в академики последнее время в основном директора, которые уже в возрасте и занимаются не столько наукой, сколько добыванием в институты денег. Но вместо того, чтобы подправить эту ситуацию, внешние советники, набравшись иностранных советов, начали ломать основу РАН. Этот процесс не правильный, потому что в России Академия наук является базой науки и ее можно только

корректировать. Именно ученые Академии поставляют специалистов в Университеты, в различные научные и производственные проекты. Необходимо создать условия работы в Академии наук, такие, чтобы ученые жили своими исследованиями, администрации верила и помогала бы им и отвечала за организацию труда. Надо вывести из Академии чиновников. Для этого надо отменить выдавать стипендии академикам и член-корреспондентам по 100 и 50 тысяч рублей в месяц соответственно. Тогда Академия очистится от чиновников и околонаучных людей, а за достижения в науке, есть различные премии, как академикам, так и ученым разных рангов. Это повысит эффективность науки, ее моральная составляющая, и молодые ученые не будут уезжать из своей Родины.

Обучение на геолога в Томске, 1958-1963

В Томск я поехал учиться на геолога, прочитав где-то, что в Томске есть политехнический институт (ТПИ), а в нем, геолого-разведочный факультет – лучший для обучения геологическим наукам. И это правда. В его стенах находится дух первопроходцев-геологов, геологов романтиков, и открывателей месторождений. В Томске чтят их имена – Обручев, Усов, Радугин, Халфин, Иванкин и многие другие – всегда были и будут с нами, их учениками. Напомню, как на первую лекцию по геологии, на первом курсе, забегает профессор Радугин и говорит – «вы знаете, на склоне горы 45 градусов, стоит человек в разорванной одежде, небритый и плачет. От чего он плачет – он плачет от радости, он нашел месторождение». Этот посыл мне служит всю жизнь.

Я немного приводил уже примеры обучения в Томске в других геологических рассказах, но в этом хочу затронуть краткие истории учебы нашей группы 258. Они характеризуют обстановку, в которой мы учились и выучились. На ГРФ ТПИ было 6 специальностей – гидрогеология (группа 218), геофизика (гр.228), геология (геологическая съемка, гр.238), бурения (гр.248), нефтяная (поиски и разведка нефтегазовых месторождений, гр.258) и редкие металлы (гр.268). Интересно, что многие, как и я, писали заявление – хочу учиться на геолога в ГРФ ТПИ и не знали, что кроме геологической специальности – геологическая съемка (гр.238) в ГРФ есть еще 4-е специальности. Меня вписали в группу 258 – нефтяником. По началу, я расстроился (хотел в группу 238), но мои новые друзья со второго курса нефтяной специальности сказали, что это хорошая и важная специальность, в которой дают комплексное обучение, касающееся всех специальностей. Это связано с тем, что для эффективного поиска нефти и газа надо знать гидрогеологию, геофизику, геологию, бурение и, как оказалось позже, и изучать редкие металлы, которые взаимосвязаны с нефтью.

Да, мне повезло. В общежитии на улице Усова 13а, куда определили нашу группу, рядом жили ребята со 2-го курса. Они оказались веселыми, без выпендрежа. Особенно мы подружились с Юзефовичем, Голлобовым, Маргулисом и другими. Юзефович родился в поселке Тайга, около 100 км от Томска, любил охотиться на рябчиков и сделал сам манок из трубочки, имитируя свист рябчика. Он научил меня делать свистки, чтобы подманывать рябчиков. Рябчики

летели очень активно на свисток и, порой было забавно видеть, как они, прилетев, ищут конкурента или подругу, растопырив крыло и с шумом делая круги вокруг меня, если я спрячусь. С Гололобовым мы играли вместе в хоккей, с Маргулисом вместе искали нефть и газ в Приморье (осталось найти). Наша дружба продолжается и сейчас. К сожалению, некоторые уже ушли из жизни, в том числе Юзефович.

Вернусь к нашей группе. Были мы как все, учились, переживали и радовались. Но с нами был дух наших геологов-учителей. В группе нашей было 20 человек, и жили мы дружно. В комнате общежития было пять кроватей, но жило нас в ней 12 человек. На кроватях спали по двое, а я с другом Виктором Пешковым соорудили над входной дверью из досок полати и спали там вдвоем за занавеской. Свет на полати провели из коридора, так как в комнатах свет выключали в 23:00, у нас свет был всю ночь. Утром мы иногда просыпали идти на учебу, но нас проверяющий не видел. На следующий год (2-ой курс) мне дали ордер в комнату жить, но я остался на полатах, а на моем месте спал, один из нашей группы, кому ордер не дали.

Расскажу о некоторых шалостях студенческой жизни. Мы жили на втором этаже и под нашими окнами почему-то собирались влюбленные пары. Нам это было обидно, наступала ревность, и мы выливали на них из ведра воду. Как-то, мы хотели воду вылить на них, но в это время проходила комендантша общежития и вода попала на нее. Она толком не увидела, из какого окна вылили воду, и шустро побежала к входу и по коридору, заглядывая в комнаты. Мы смиренно сидели, читали и писали. Так «гроза» прошла мимо.

Как-то мы узнали, что в 30 км расположен поселок Сурово, и там есть озеро, в котором водится много карасей. Я, Пешков и еще двое, взяв небольшой бредень, пошли пешком в Сурово. Пришли к озеру и зашли с бреднем в воду. Вытащили около 1 ведра крупных карасей. Но случилось непредвиденное. Из домов выскочили жители, хотели нас побить и отнять рыбу. Оказывается, в этом озере жители выращивают карасей и удочками их ловят. Мы поймали чужое добро. Мы бредень свернули, извинились, сказали, что мы не знали об этом. Кончилось все благополучно, нас не тронули и рыбу мы не отдали. Мы их предупредили, что на агрессию, ответим жестко, это было видно по нашему виду, и они согласились. Но история с карасями не закончилась. Мы их принесли в общежитие, отдали часть нашим девушкам, чтобы они их пожарили, а оставшиеся, около половины ведра, поставили в комнате на следующий день без холодильника. На следующий день было некогда с ними заниматься, а еще на следующий они напомнили о себе запахом. Кто-то из нас их выбросил в мусорное ведро в коридоре, и весь коридор наполнился запахом тухлой рыбы. Пока нас не вычислили, кто это сделал, мы срочно вынесли все на помойку. Так закончилась рыбалка.

Зимой мы с Пешковым на лыжах поехали на охоту в тайгу, расположенной не далеко от Томска. Проехали на электричке в сторону станции Тайга, вышли и зашли в лес. Было тепло, 5-7 градусов ниже нуля,

шел снег. Ушли далеко и начало вечереть. Мы наткнулись на зимовье, старое и с разломанной печкой. От снега мы намочили, затопили печку, щели в печке прикрыли и повесили одежду сушить. Ночью выглянула луна, задул ветер и стал крепчать мороз. Стало в зимовье холодно, и мы дремали около печки, которая дымила. Но как получилось, что у меня верх шапки стгорел, а у Пешкова стгорел шерстяной носок. В дыму мы не чувствовали запаха. Я прикрыл верх шапки тряпкой, а Пешков вместо теплого носка, одел гетру. Мы пошли, мороз все крепчал, и температура достигла - -30 градусов. Шли по глубокому снегу на беговых лыжах в ботинках. Вдруг Пешков говорит, что не чувствует ноги, где нет носка. Стало ясно, что надо срочно искать деревню, чтобы проверить ногу. По карте деревня была в 5-и км от нас. Мы срочно пошли туда, и зашли в избу, на краю села. Когда сняли у него лыжный ботинок, то пальцы ноги были замершие и стучали о пол, как льдинки. Мы попросили у хозяйки старые валенки, она видела случившееся, и дала валенки. Мы пешком дошли до электрички и приехали в Томск. В больнице Пешкову отрезали большой и рядом пальцы, они уже почернели. Так закончилась охота.

В сентябре нашу группу послали в колхоз в г. Асино, в 100 км от Томска. Мы с Пешковым и еще двое грузили на машины мешки с зерном, другие занимались сбором урожая. По окончании работ в колхозе, мы с Пешковым решили пойти в Томск пешком. У меня было дедушкино ружье 16 калибр, а наши девушки насыпали в мешочек макарон. У нас был котелок, спички, соль и кружки. К вечеру первого дня из травы на краю поля вылетел тетерев, я стрельнул, и он упал. Мы радостно бросились его искать. Искали целый час, но его не нашли. Пошли дальше, вечерело, холодало, и стал капать дождь. Мы нашли копну соломы, зарылись в нее, а рядом с копной развели костер и сварили макароны. Они слиплись, и мы ели макаронный пирог. Утром все вокруг побелело от инея. Мы пошли дальше и наткнулись на пасеку. Вокруг стояли улья, готовые к уборке в мшаник, и охранял их черный большой пес. Мы отдали псу оставшиеся макароны, я поднял крышку улика, ножом вырезал полную рамку меда, снова крышку закрыл (было холодно и пчелы не летали) и мы пошли, на ходу отрывая куски меда с воском и ели. Через какое-то время мы задохнулись медом, нашли воды в луже, скипетили воду с медом, собрали всплывший воск, и выпили медовую воду. Есть нам после этого не хотелось до Томска.

Весной мы с Борисом Копаевым поехали на поезде в Минусинск (у него там жила тетя) на охоту, на глухариный ток. В 3 часа ночи мы пошли на место, где обычно токуют глухари. Через час мы пришли и стали ждать. Вокруг стояли высокие сосны и осины, почва была болотистая. Вдруг я услышал глухариную песню – тэк, тэк, тек-тэк-тэк... и после этого чухых, чухых, чухых... . Когда он поет «чухых», он ничего не слышит, и в это время он распускает хвост и крылья. Это чудо, природа. Я приблизился к нему. Глухарь ходил по толстому суку, расположенному высоко на осине, и пел свою песню. Уже рассветало, и я хотел стрельнуть по нему, но рука не поднималась убивать эту

красоту. Вдруг надо мной пролетела серенькая глухарка, затем еще и еще. Им эта песня понравилась и жизнь продолжалась. Так закончилась и эта охота, а воспоминания о токовании глухаря и прилетевших глухарок, осталась на всю мою геологическую и душевную жизнь.

Каждый год, в начале лета студенты ГРФ ТПИ выезжали на практику. По окончании обучения на втором курсе наша группа поехала на геологическую практику в Хакасию. Около озера создавалась база для проведения практик студентам. Мы ходили в маршруты и учились геологической съемке. Полученные знания и практика помогли мне достойно работать на геологической съемке в Приморском Геологическом Управлении, где я начал работать после окончания учебы в институте в 1963 г. Питание у нас было не очень, капуста, картошка, чуть жиров, мяса не было. Я иногда брал с собой ружье, дедушкину двустволку 16 калибра, чтобы принести дичь на ужин. Действительно, как-то раз вечером я принес из маршрута тетерева. Наши девушки, дежурные по лагерю, приготовили его, чтобы сварить суп утром на завтрак. Положили тетерева в ведро и поставили его рядом с костром на лавочке. Мы жили в палатках и, вдруг, рано утром меня будят и сообщают, что тетерев пропал вместе с ведром. Я пошел в русло ключа, расположенного рядом с нами, и увидел пустое ведро в долине ключа. К нему вели большие следы рассомахи. Она и съела наш завтрак-тетерева.

Через 10 дней практики приходит наш руководитель, Намаконов, и спрашивает желающих поехать в заброшенный поселок, чтобы разобрать один дом на бревна и приготовить их для сплава по реке Белый Юс, которые будут использоваться для строительства студенческой базы проведения геологических практик. Вызвались разобрать дом, я, Виктор Пешков, Николай Бабилов. Нас на машине отвезли в поселок, показали дом и дали три дня для выполнения задания. Это был поселок горняков, которые добывали руду. Руда из залежи была выбрана, и люди переехали в другой район, а поселок остался. Были построены добротные дома из бревен, и как-то было жутко смотреть – отличный поселок и без людей. Мы шустро разобрали дом за 1.5 дня и пошли на реку Улень, расположенную недалеко от поселка. Это сказка. Небольшой ширины река, тихо течет среди леса. На берегу на кусте сидели рябчики и я убил одного из двустволки. Идя дальше вдоль берега как, вдруг, небо закрыла «черная туча». Это взлетел глухарь. Я стрельнул, и он упал. Когда я его поднял, то его голова размером была с рябчика, такая была большая птица. Я бросил пушинку от рябчика в реку и, пушок, еще не долетел до воды, как из воды выскочил большой хариус. Удочки не было, и мы решили на другой день сделать крючки и половить рыбу. Но утром рано приехала машина, мы погрузили на нее часть бревен и уехали на базу. Так и осталась в памяти горняцкий поселок, рябчики, глухарь и прекрасна река Улень.

На этой практике был еще один эпизод, о котором следует рассказать. К нашему лагерю приблизился небольшой бычок. Он ходил вокруг несколько дней, и некоторые ребята решили, что он потерялся и можно его убить для питания. Я был в маршруте и не

знал, что они собираются это сделать. У них была малокалиберная винтовка, из нее они его убили. Я вернулся из маршрута, узнал об этом, и мы пошли, чтобы его разделать на мясо для питания. Но, перед этим сказали об этом руководителю практики, Намаконову, и тот запретил использовать мясо бычка, так как боялся, что его ищут и придется отвечать, что, естественно, и будет серьезное разбирательство в институте. Он сказал нам, чтобы мы теленка закопали. Вечером мы вчетвером вырыли в устье ключа ямку, положили туда теленка, предварительно вырезав несколько кусков мяса, и закопали его. Мясо тут же сварили и съели. Через небольшое время у всех заболели животы и утром мы не могли выйти на работу. Наши девушки удивлялись, спрашивали, почему мальчики заболели, ведь ничего такого не ели. Мы ничего не объясняли. Через три дня пришел к нам начальник геолого-съемочной партии, профессор Иванкин. Он узнал о содеянном, поругал нас, но больше ругал нашего руководителя практики – как это можно закапывать мясо, когда студенты голодают. Мы официально скажем совхозу, что случайно убили бычка и оплатим. Это партия сделала позже, потому что бычка искал пастух, из стада которого бычок убежал. Нас он послал выкапывать бычка. Но было поздно, мясо уже испортилось. Повлияло на решение закопать не опытность руководителя практики, бывшего студента нашего института.

По окончании 3-его курса была нефтяная практика в двух городах, Баку, Азербайджан и Бугуруслан, Татарская ССР. Все, конечно, хотели поехать в Баку. Мы тянули жребий, мне и Пешкову достался жребий в Баку, чему мы радовались. Но, вдруг, неожиданно ко мне подошел преподаватель нефтегазового направления Любим Пухляков, руководитель практики в Бугуруслане. Он сказал, что уже несколько лет предлагает поехать на практику в Бугуруслан, на велосипедах, но пока никто не соглашается, и посоветовали предложить это мне. Я любил велосипед, с детства на нем совершал различные поездки, но такого расстояния в 3000 км, я еще не преодолевал на велосипеде. Я сходу обрадованно согласился, и предложил поехать со мной моего друга Виктора Пешкова. Он тоже решил, что это будет интересный поход. Мы отдали наши места в Баку нашим девушкам, а сами стали собираться в путь на практику. Любим Андреевич ездил на велосипеде с моторчиком, ему было около 45 лет, он не был спортивным, и я думал, что он поедет на велосипеде с моторчиком, и сможет доехать до Бугуруслана. Но, опять, произошла неожиданность. Он, вдруг, снял моторчик, сказав, что будут говорить про нас, что мы доехали без моторчика, а над ним посмеются. В общем, беда. Я нутром чувствовал, что он нетренированный, такой путь не выдержит. Я уже готов был отказаться, в связи с этим обстоятельством, но было поздно. Кроме того, он пригласил двух девушек, сказав, что Обжиров будет оберегать девушек и не поедет быстро на велосипеде, тогда и он выдержит. К тому времени к нам присоединился еще один достаточно спортивный студент, Мархинин. Собралась команда три студента и две студентки 3-его курса группы 258 – Анатолий Обжиров, Виктор Пешков, Мархинин, Нина Янишевская, Валя Немкова и преподаватель Пухляков. 7 мая

мы отправились на обычных велосипедах «Урал» в Бугуруслан.

Это было интересное путешествие. Я взял с собой запасные спицы к колесам, клей и другие запчасти, и еще малокалиберную винтовку, привязав ее к раме велосипеда. Пухляков прочитал в туристических справочниках, что надо сделать «гармошки» из фанеры, связав их веревочками для подстилок. Это был 1960 год и не было легких сворачивающихся подстилок из поролон. Мы их сделали из фанеры и взяли. Сам он взял толстую книгу, энциклопедию, и еще что-то и ехал в плаще. У нас были подстилки и продукты. Мне пришлось забрать энциклопедию у Пухлякова, так как у него на заднем колесе стали ломаться спицы, и я ставил новые. Первый день мы проехали около 140 км, по дороге в Новосибирск, и ночевали на железнодорожном вокзале станции Юрга, расположенной посередине между Томском и Новосибирском. Спали на подстилках на полу вокзала. Утром поехали дальше, но Пухляков шел пешком. Я спросил его, почему, и он сказал, что болят колени. Тогда мы договорились его отправить в Новосибирск с велосипедом на машине, а самим ехать на велосипедах и встретиться в Новосибирске в квартире Пешкова (его семья там жила), и сделаем в Новосибирске день отдыха и купим палатку. Мы оставили самосвал, он ехал в Новосибирск, заплатили немного денег, положили велосипед, и он уехал. Ночью мы доехали до квартиры Пешкова и легли спать. Утром в 11:00 пришел Пухляков и сказал, что он с трудом поднялся на 3-ий этаж в квартиру Пешкова и не может продолжать ехать на велосипеде, поэтому предлагает всем поехать на практику в Бугуруслан на поезде. Я категорически отказался, мотивируя это тем, что мы постараемся осуществить его идею, приехать на велосипедах, а время практики мы продлим за счет каникул. Он пытался что-то возразить, но я даже мысли такой не допускал и все со мной согласился. Поняв это, Пухляков уехал один. Мы купили палатку и на другой день поехали. Прежде всего, мы сожгли подстилки и не брали много продуктов. Обычно ехали около 40 км, останавливались по пути в деревне, покупали молока, хлеба и сахара. Девушки наши ехали медленнее, и нам такой режим не подходил, потому что быстрее устаешь. Надо держать средний темп. Поэтому мы покупали в деревне продукты и ждали их около деревни. Мы их дожидались, кормили, давали 10 минут отдыха и пускали вперед по дороге. Через час мы начинали движение, их догоняли, перегоняли и процесс повторялся. На ночь мы искали хорошее место у реки, разводили костер, ставили палатку, варили кашу и ждали наших девушек. Их кормили и относили в палатку спать. Сами ложились рядом, пятеро в палатке. Утром готовили кашу, завтракали и девушки уезжали. Мы все прибирали и тоже выезжали. И все повторялось. Подъезжая к Омску, девушки сказали, что они устали и поедут поездом. Но не доехав около 30 км до Омска, пошел сильный дождь. Дороги в то время были грунтовые, раскисли, и ехать было нельзя. Почти сутки мы спали в палатке. Утром дорога подсохла, и мы поехали. Приехав в Омск, девушки отказались ехать на поезде и решили продолжать путь на велосипедах с нами.

Они отдохнули. Мы поехали снова все вместе, и я немного сбавил как скорость, так и длину проезда за день. В одном месте мне удалось убить утку, и мы сварили хороший мясной суп. Когда мы ехали по Челябинску, то нас приняли за команду пробега и останавливали транспорт на пересечении улиц. Дальше мы пересекали Миасс, Златоуст и горы южного Урала. Затем подъехали к городу Усть-Катаву, в котором я родился, и жили мои родители. Когда мы спускались на велосипедах с горы в город, то Нину Янишевскую не удержали тормоза (при пересечении уральских гор, тормоза подгорели), ее вынесло на дорогу и она упала. Мы уже думали, что может быть серьезная травма, но она отряхнулась, и поехали дальше. Мы подъехали к моему дому, вышла мама, и я услышал все, что она думает по нашему пробегу и обо мне. Она сказала, «Толя, ну ты фанат, а зачем же девушек так мучить». Мы расположились на веранде и заснули. Мама через каждые 2 часа поднимала нас и кормила, так мы были худые и голодные. Мы задержались дома на один день, отдохнули, мама дала мне денег, и мы благополучно доехали до Бугуруслана. Встречали нас студенты из нашей группы как героев, а другие просто удивлялись. Практику мы проходили на промысле. Там была одна красивая девушка, что мы около нее и кучковались. Домой возвращались на поезде. Наш руководитель Пухляков решил ехать на велосипеде обратно, но опять проехал один день и уехал на поезде, так как снова заболели колени. Но мы его успокоили тем, что осуществили его идею поехать на велосипедах на практику. Никто больше такого похода не делал. Мы, и особенно, наши девушки до сих пор гордимся, что смогли проехать около 3000 км за 27 дней по грунтовым дорогам, на обычных гражданских велосипедах.

Моя практика после 4-го курса проходила в верховьях р.Оби, в Ханты-Мансийском округе. В конце мая я на барже прибыл в Сургут. Начальник геологоразведочной партии, Салманов отправил меня на практику в Нижний Вартовск. Меня поселили вместе с буровиками в общежитии. В одной комнате было нас 8 человек. Над своей кроватью я повесил ружье, мандолину, фотоаппарат и рюкзак. Это весь мой набор вещей, даже когда я приехал из Томска во Владивосток, в общежитии у меня был тот же набор предметов. С буровиками я быстро подружился, один парень играл на баяне, и я помогал ему выучить мелодии по нотам. Скважина была на острове и на вахту ездили на катере. Меня определили техником, и я изучал плотность бурового раствора и его способность отдавать воду и создавать корочку для поддержания стенок скважины от обрушения. Изучал шлам, газовую составляющую. Через несколько дней пришел пароход, трюма которого, кроме всякой продукции, были заполнены водкой, перцовкой и другим алкоголем. Вечером я вернулся с вахтой со скважины в общежитие и был возмущен. В комнате была пьянка, кто-то уже лежал, из моего ружья стреляли и разбили фонарь. Нормальные люди превратились в свиней. Я стал собирать свои вещи, чтобы уйти, как кто-то стал приставать. Я спокойно ответил, чтобы он не лез, но он двумя пальцами намерился попасть мне в глаза. Я не стал разговаривать, ударил его в скулу, он упал и больше никто меня не трогал. Я ушел из общежития

и попросил начальника партии выделить мне другое жилье. Он нашел другое место. К сожалению, один из буровиков утонул в этот же день.

Через неделю пришла баржа с цементом в бумажных мешках по 50 кг, общим весом 200 тон для изготовления цементных мостов, цементации кондуктора в скважинах и других целей. Баржа могла подойти к берегу не более 7 м. С баржи перекинули мост из трех досок и позвали всех, кто может, на перегрузку с баржи цемента. За каждую вынесенную тонну платили по 3 рубля. Нас собралось 10 человек. Люди спускались в трюм баржи по 22 ступенькам, двое накладывали мешки на плечи человека, и он, по доскам выносил мешки на склад. Через каждую вынесенную тонну отдыхали и менялись пары накладывать мешки. В первый день мы вынесли по 10 тон каждый. На второй день из тех, кто был в первый день пришли я и щуплый перень из Татарской ССР. Было 7 человек. Мне было жалко его. Он ползком поднимался по ступенькам и, иногда, мешок у него падал прямо в реку. Накладывать мешки на плечи других, он не мог, и я в его очереди накладывал, его заменял. На 3-ий день оставалось еще 30 тон, причем много было уже рассыпью и накладывали сами в мешки. Снова пришли я и татарин. Я спросил его, почему он приходит, если ему это дается так тяжело. Он ответил, что платит 50% алименты, а здесь платят наличными. Отмечу, что летом, когда уровень воды спал, обнажилась цементная дорожка из упавших мешков при переноски, и на барже рассыпью еще осталось около 3-5 тон. Так что около 10 тон цемента высшего качества пропало. Жаль, что баржи были не подготовлены к разгрузки минимальной техникой, например, транспортной лентой. Тем более носить цемент действительно было тяжело еще из-за сплошного гнуса, приходилось посыпать себя цементом, защищаясь от кровососов. Потом цемент долго отмывался и выходил из легких.

Через еще какое-то время пришла баржа с трубами. С баржи на берег проложили бревна и по ним стали катать трубы. Я пошел, нашел трактор, попросил тракториста помочь выгрузить. Трактор подошел к берегу, трубы обвязали и всю пачку он вытащил на берег. За разгрузку заплатили нам, а мы долю отдали трактористу.

С геологом Шашкиным мы с проводником – хантом, пошли на местности определить место заложения новой скважины на Островной площади. Эту структуру обнаружили сейсмической съемкой, и она была оценена как перспективная для поиска нефти и газа. На этой структуре планировалось нефтегазовое бурение. Структура была расположена в 40 км от геологической базы. Путь лежал через болота, расположенные между гривками с лесом. Хант взял ружье и двух лаек. На нашем пути в одном месте было очень топкое и опасное болото. Мы к нему подошли около 4-5 часов утра. Был июль месяц и солнце почти не срывалось. Мы подошли к болоту и увидели, как с другой его стороны из леса вышел лось, красиво ступая длинными ногами с широкими копытами и большими, раскидистыми рогами. Мы присели за кочки и стали любоваться этой красотой. Лось шел прямо на нас, собачки не двигались и глядели на хозяина,

ждали команды. Выйдя на болото, лось вдруг провалился передними ногами. Лось уперся рогами и вырвал передние ноги из болота, но задние провалились. Невероятным усилием лось вырвал задние ноги и повернул назад, откуда шел. Хант махнул рукой, и собаки бросились к лосю. Тот удивительно посмотрел на них, махнул рогами, и они отскочили, начали бегать вокруг его и лаять. Лось махнул рогами еще раз и грациозно побежал в лес, а собаки вернулись. Пока мы шли, на отдыхе я изготовил кофе со сгущенным молоком. Ханту понравилось, и он много его выпил. На другой день у него заболел живот. Возможно, кофе спровоцировало его какую-то болезнь. Идти он не мог, и мы сколотили плот и пустили его по протоке, которая вела в деревню. Собаки бежали по берегу. Мы же пошли дальше и выбрали место для бурения скважины. Через год геолог Шашкин сообщил мне что скважина, пробуренная на выбранном нами месте, открыла залежь нефти на Островной площади, так что в открытии залежи нефти в западной Сибири мои есть следы. Кстати, он предложил мне приехать к нему работать в экспедиции по окончании института, но я выбрал Владивосток.

Когда мы вернулись на базу, то узнали, что в деревне, в больнице у ханта что-то вырезали из кишок и укрепили живот ремешком. У него была жена и маленькие дети. Так как он болел, я на длинной узкой лодке (почти пирога индейцев) ставил сети, ловил рыбу и приносил его семье. Малые дети сразу доставали из рыбы печень и ели ее сырой. У них была корова и мне они давали молока. Перед отъездом по окончании практики я помог ему накосить сена. В пойме реки трава высокая, почти в рост ханта, ему было трудно косить, а я любил косить и быстро накопил достаточно на зиму корове. Был интересный эпизод. Мы покосили, было жарко и пошли к протоке помыться и искупаться. Он стоял по колена в воде и мылся. Я люблю шутить и чуть подтолкнул его, чтобы он зашел глубже. Но берег протоки оказался обрывистым, и он ушел под воду. Я его схватил и спрашиваю, почему он не поплыл. Ответ был странным, он не умеет плавать. Я спросил его, а как же он на узкой байдарке стреляет, и может упасть в воду. В этом случае я держусь за лодку – ответил он.

По окончании практики я поехал пароходом вниз по Оби до Салехарда. По пути со мной ехал студент, который сдавал экзамены, чтобы поступить в ВУЗ. Денег у него было мало, и он голодал. Я же заработал на практике около 120 рублей и мы вместе хорошо питались. В Салехарде он подарил мне копченого Муксуна, очень вкусная рыба. Из Салехарда через железнодорожную станцию я уехал домой на Урал.

После окончания учебы и получения диплома горного инженера геолога, я решил поехать в Сочи. По пути заехал в Лисичанск на Украину к студентке из нашей группы Нелли Поповой. У них был сад, яблоны с яблоками, мне понравилось, В Сочи купался, жил в частном доме за рубль в день. Покупал фруктов и весь день, и загорал на пляже. Из Сочи 9 дней ехал на поезде до Владивостока. Приехал 20 сентября, хотя по распределению должен был прибыть 1 сентября. Я объяснил, что захотелось побывать на юге перед приездом так далеко на Восток. Приморье мне

очень понравилось сразу, море, тайга, реки с прозрачной водой богатые рыбой, в том числе красной, по берегам кедры, липы, березы, лианы винограда, кишмиша, тигры леопарды и много других интересных объектов. Когда моя внучка Тоня, ей было 10 лет, приехала в гости из Москвы во Владивосток, то еще по дороге из аэропорта она воскликнула – как много у Вас Природы. Так начались мои геологические будни и праздники в Приморье.

Процесс реформирования Академии

40 лет я работаю в ТОИ ДВО РАН. Присутствовал на многих собраниях и, даже, один раз баллотировался лет 15 назад на члена корреспондента Академии РАН по геологии. Что я увидел тогда, и сейчас пришло сознание, что член корр.(ы) и академики Академии РАН не стоят на передовой повышения эффективности науки. Я задумался о причинах, ведь будучи студентом и научным сотрудником, я с большим уважением относился к академикам, как ученым высшего уровня. Впервые, я как-то осознал, что академики – это нашего уровня ученые, различие в том, что они имеют большую административную власть. Когда я баллотировался на член корреспондента РАН, то на одно место по геологии было 10 претендентов и среди них было 4 директора институтов из Магадана, Хабаровска и Благовещенска. В процессе выборов на собрании ДВО я занял 3-ье место между 4-мя директорами. И меня удивили два процедурных момента. Первое – Президент ДВО РАН Сергиенко В.И. заявил, что это место он выбивал для директора института в Магадане, так как там нужен член корреспондент. Отмечу, что директор, наверное, достоин этого, но цинизм именно в том, что зачем все 9 других были статистами. Второй момент, тот, который занял 10-е место, заявил, что это ничего не значит, он в Москве на выборах РАН с кем-то поговорит, кому-то что-то предложит и пройдет. Конечно, после этих «выборов» я больше к этому процессу не возвращался.

Что же произошло в результате выборов в Академию РАН в конце 2016. Часть людей в Академию выбрали не ученых, а чиновников, причем Президент Академии Президенту России даже не смог объяснить, почему их выбрали. Это показало деградацию Академии, как организации. Отметим, есть ученая степень – доктор наук, ученое звание – профессор по специальности – они имеют дипломы, выданные Высшей Аттестационной Комиссией Минобрнауки РФ, за научные достижения, воспитания учеников, научно-организационную деятельность и др. В Академию РАН люди выбираются как ученые, так и администраторы. Что это означает. Это только почет, как грамота – или с них должен быть другой спрос – руководить наукой, но и отвечать перед научным сообществом, что они привнесли для ее роста. Вот тут и возникает вопрос. На протяжении последних 10-15 лет члены Академии занимались доставанием денег для институтов и для себя. О науке только говорили, но прорывного глобального прогресса не было. Добыванием денег должны заниматься администраторы. Это увидело руководство России и появилось ФАНО.

Нужна организационная реформация Академии. Прежде всего, надо **отменить доплаты членам Академии**, тогда чиновники в нее не пойдут. Профессорам доплаты не делают, хотя это главные научные трудяги, и они ее и не просят, потому что им важна наука. Они имеют достаточную зарплату. Также достаточную зарплату имеют члены Академии. Почему они получают пожизненную доплату. Если они добились исключительных результатов, есть премии и другие поощрения, но не за выборный билет, а за заслуги. Что можно предложить. Из членов Академии выбирать Академический Совет на 5 лет. Затем через 5 лет его переизбирать, как в Государственную Думу. Каждый год Совет отчитывается перед научным и гражданским сообществом, что они смогли полезного сделать. Совет должен состоять из 50-70 членов и они на время работы в Совете могут получать доплаты, правда, не по 100 тыс., как сейчас, а как было раньше по 50 тыс. руб. Дело в том, что «корзина» бюджета на науку одна и члены Академии должны понимать, что забирая большую часть денег, они оставляют молодежь на низкой зарплате, что ведет к оттоку ее за границу.

Сейчас идет психоз по поводу необходимости большого количества публикаций в том числе, в иностранных журналах. Почему считается, что в иностранном журнале печататься важнее, чем в российском [2]. Почему мы свои мысли и инновационные разработки должны отдавать иностранцам. В СССР публикации в большей степени были в российских журналах, иностранцы их покупали и переводили на иностранный язык. Я достаточно много публиковал статей в иностранных журналах и читал и читаю статьи в этих журналах. Стало понятно, ничего сверх того, что пишем мы, там нет. Тем более, те мысли, которые мы вкладываем в статьи в наш и иностранный журнал одинаковые и рецензенты иностранных журналов только требуют или сами поправляют грамматику языка. Но, импакт-фактор иностранных журналов в 10-15 раз больше, чем во многих российских, повторяю, не хуже по научному уровню иностранных журналов. Думается и здесь примешивается политика, реклама, а затем деньги за опубликование статьи.

Должна быть оптимальная пропорция публикаций в российских и иностранных журналах, так как мы снижаем рейтинг российских журналов. Что касается гонки за большим количеством публикаций, есть простой довод – количеством публикаций мы не повысим уровень науки и экономики, чем больше публикаций, тем меньше они имеют научную значимость и больше времени отрывается от науки на их переписку и оформление. Рейтинги институтов должны состоять из результатов их деятельности, повышения эффективности экономики, науки, образования, а количество публикаций должно учитываться, как один из факторов.

Мы часто говорим, что у нас не хватает хорошего оборудования, бюджетных средств на исследования, выполнения экспедиций, постройки новых судов, решения других научных и хозяйственных задач. Что мы отстали от зарубежных стран по научным разработкам, хотя идей у наших ученых достаточно. Глав-

ный наш недостаток состоит в том, что даже то финансирование, которое выделяется Государством на науку и образование не доходит до тех, кто занимается наукой и образованием. Научные сотрудники, учителя получают финансирование по остаточному признаку, после администрации в науке, в том числе ФАНО, членов Академии РАН, и других около научных служб. Надо реформировать весь научный и образовательный процесс, исправить перекос финансирования, чтобы зарплаты руководителей и чиновником не превышали в 3 раза среднего класса научных сотрудников и учителей, в том числе искать пути совершенствования организации науки и образования.

В 2016 году во Владивосток приезжал Президент Академии РАН Фортов. Он выступил в Президиуме ДВО РАН. На вопрос необходимости повышения финансирования Науки, Фортов ответил очень интересно. Он сказал, что деньги Государство на Науку выделяет, но до ученых они не доходят. Печально было слышать это откровение от руководителя Академии. Как же можно работать без знания и учета куда уходит финансирование и какая эффективность его использования. Сколько забирает финансирования члены Академии и сколько доходит денег до среднего и низшего звена ученых. Без этих расчетов нельзя понять, что Наука теряет молодое поколение ученых, так как 2/3 финансирования Науки забирают стареющие члены Академии, а молодежь ищет любые организации, любые страны, чтобы достойно жить.

В 2017 году во Владивосток приезжал кандидат в Президенты Академии РАН А.

Процесс реформирования Академии

40 лет я работаю в ТОИ ДВО РАН. Присутствовал на многих собраниях и, даже, один раз баллотировался лет 15 назад на члена корреспондента Академии РАН по геологии. Что я увидел тогда, и сейчас пришло сознание, что член корр.(ы) и академики Академии РАН не стоят на передовой повышения эффективности науки. Я задумался о причинах, ведь будучи студентом и научным сотрудником, я с большим уважением относился к академикам, как ученым высшего уровня. Впервые, я как-то осознал, что академики – это нашего уровня ученые, различие в том, что они имеют большую административную власть. Когда я баллотировался на член корреспондента РАН, то на одно место по геологии было 10 претендентов и среди них было 4 директора институтов из Магадана, Хабаровска и Благовещенска. В процессе выборов на собрании ДВО я занял 3-ье место между 4-мя директорами. И меня удивили два процедурных момента. Первое – Президент ДВО РАН Сергиенко В.И. заявил, что это место он выбивал для директора института в Магадане, так как там нужен член корреспондент. Отмечу, что директор, наверное, достоин этого, но цинизм именно в том, что зачем все 9 других были статистами. Второй момент, тот, который занял 10-е место, заявил, что это ничего не значит, он в Москве на выборах РАН с кем-то поговорит, кому-то что-то предложит и пройдет. Конечно, после этих «выборов» я больше к этому процессу не возвращался.

Что же произошло в результате выборов в Академию РАН в конце 2016. Часть людей в Академию выбрали не ученых, а чиновников, причем Президент Академии Президенту России даже не смог объяснить, почему их выбрали. Это показало деградацию Академии, как организации. Отметим, есть ученая степень – доктор наук, ученое звание – профессор по специальности – они имеют дипломы, выданные Высшей Аттестационной Комиссией Минобрнауки РФ, за научные достижения, воспитания учеников, научно-организационную деятельность и др. В Академию РАН люди выбираются как ученые, так и администраторы. Что это означает. Это только почет, как грамота – или с них должен быть другой спрос – руководить наукой, но и отвечать перед научным сообществом, что они привнесли для ее роста. Вот тут и возникает вопрос. На протяжении последних 10-15 лет члены Академии занимались доставанием денег для институтов и для себя. О науке только говорили, но прорывного глобального прогресса не было. Добыванием денег должны занимаются администраторы. Это увидело руководство России и появилось ФАНО.

Нужна организационная реформация Академии. Прежде всего, надо **отменить доплаты членам Академии**, тогда чиновники в нее не пойдут. Профессорам доплаты не делают, хотя это главные научные трудяги, и они ее и не просят, потому что им важна наука. Они имеют достаточную зарплату. Также достаточную зарплату имеют члены Академии. Почему они получают пожизненную доплату. Если они добились исключительных результатов, есть премии и другие поощрения, но не за выборный билет, а за заслуги. Что можно предложить. Из членов Академии выбирать Академический Совет на 5 лет. Затем через 5 лет его переизбирать, как в Государственную Думу. Каждый год Совет отчитывается перед научным и гражданским сообществом, что они смогли полезного сделать. Совет должен состоять из 50-70 членов и они на время работы в Совете могут получать доплаты, правда, не по 100 тыс., как сейчас, а как было раньше по 50 тыс. руб. Дело в том, что «корзина» бюджета на науку одна и члены Академии должны понимать, что забирая большую часть денег, они оставляют молодежь на низкой зарплате, что ведет к оттоку ее за границу.

Сейчас идет психоз по поводу необходимости большого количества публикаций в том числе, в иностранных журналах. Почему считается, что в иностранном журнале печататься важнее, чем в российском [2]. Почему мы свои мысли и инновационные разработки должны отдавать иностранцам. В СССР публикации в большей степени были в российских журналах, иностранцы их покупали и переводили на иностранный язык. Я достаточно много публиковал статей в иностранных журналах и читал и читаю статьи в этих журналах. Стало понятно, ничего сверх того, что пишем мы, там нет. Тем более, те мысли, которые мы вкладываем в статьи в наш и иностранный журнал одинаковые и рецензенты иностранных журналов только требуют или сами поправляют грамматику языка. Но, импакт-фактор иностранных журналов в 10-15 раз больше, чем во многих российских, повторяю, не хуже по научному уровню иностранных

журналов. Думается и здесь примешивается политика, реклама, а затем деньги за опубликование статьи.

Должна быть оптимальная пропорция публикаций в российских и иностранных журналах, так как мы снижаем рейтинг российских журналов. Что касается гонки за большим количеством публикаций, есть простой довод – количеством публикаций мы не повысим уровень науки и экономики, чем больше публикаций, тем меньше они имеют научную значимость и больше времени отрывается от науки на их переписку и оформление. Рейтинги институтов должны состоять из результатов их деятельности, повышения эффективности экономики, науки, образования, а количество публикаций должно учитываться, как один из факторов.

Мы часто говорим, что у нас не хватает хорошего оборудования, бюджетных средств на исследования, выполнения экспедиций, постройки новых судов, решения других научных и хозяйственных задач. Что мы отстали от зарубежных стран по научным разработкам, хотя идей у наших ученых достаточно. Главный наш недостаток состоит в том, что даже то финансирование, которое выделяется Государством на науку и образование не доходит до тех, кто занимается наукой и образованием. Научные сотрудники, учителя получают финансирование по остаточному признаку, после администрации в науке, в том числе ФАНО, членов Академии РАН, и других около научных служб. Надо реформировать весь научный и образовательный процесс, исправить перекос финансирования, чтобы зарплаты руководителей и чиновником не превышали в 3 раза среднего класса научных сотрудников и учителей, в том числе искать пути совершенствования организации науки и образования.

В 2016 году во Владивосток приезжал Президент Академии РАН Фортов. Он выступил в Президиуме ДВО РАН. На вопрос необходимости повышения финансирования Науки, Фортов ответил очень интересно. Он сказал, что деньги Государство на Науку

выделяет, но до ученых они не доходят. Печально было слышать это откровение от руководителя Академии. Как же можно работать без знания и учета куда уходит финансирование и какая эффективность его использования. Сколько забирает финансирования члены Академии и сколько доходит денег до среднего и низшего звена ученых. Без этих расчетов нельзя понять, что Наука теряет молодое поколение ученых, так как 2/3 финансирования Науки забирают стареющие члены Академии, а молодежь ищет любые организации, любые страны, чтобы достойно жить.

В 2017 году во Владивосток приезжал кандидат в Президенты Академии РАН А.М.Сергеев. Он поднял организационные вопросы повышения эффективности научной деятельности членов Академии и, при этом упомянул, что Академикам дают «стипендию» (100 тыс.руб. в месяц) и они должны ее отрабатывать. Отметил положительно работу ФАНО и привел пример объединения трех институтов в Нижнем Новгороде, благодаря ФАНО, и что это хорошо. Я задал ему вопрос. Вы академик, и без ФАНО, не могли провести объединение этих институтов, и Вам потребовалось участие чиновников ФАНО, чтобы это сделать. А.М.Сергеев мне ответил уже иначе, он сказал, что ФАНО «посоветовало» это сделать, и они не смогли отказаться. Если чиновники руководят Академией РАН, то это уже деградация Академии и науки. Более этого, Академия «разрешила», то есть, ничего не предприняла разрушению образования, созданию ЕГЭ, бакалавриата, магистратура – это все взято от иностранных правил. Поломали то, что у нас было лучшее образование в Мире. А то, что у иностранцев было лучше – организация процесса в науке (снабжение, техническое обслуживание, меньше чиновников от науки, отсутствие закона по закупкам, ФЗ 44, который отнимает много времени и совершенно не удовлетворяет научный процесс) – этого не принято в нашей науке. Надо, срочно, реформировать правила и руководство в образовании и науке.

Литература:

- 1.Обжиров А.И. Геология в системе современной науки и образования: Перспективы развития науки и образования в сборнике научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2014. С. 43-51
- 2.Обжиров А.И. Особенности обучения геологии в Томском политехническом институте г.Томск и некоторые результаты исследований: Евразийское Научное Объединение. 2015. Т.2. № 3(3). С. 172-178